

ENSINAR E APRENDER: AS PRIMEIRAS LIÇÕES DO PIBID EM SALA DE AULA

Glyce Sampaio de Sousa¹, Ana Vitória Gabriel dos Santos², Thalyta Maria de Sousa Rodrigues³, Gerbet Dantas dos Santos⁴

¹Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, glyce.sousa@gmail.com

²Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, vitoria.gabriel@aluno.uece.br

³Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, thalyta.sousa@aluno.uece.br

⁴Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

INTRODUÇÃO

Ao escolher um curso de licenciatura, precisamos ter em mente que não sairemos prontos para a sala de aula, já que uma formação inicial pode passar por lacunas, e ensinar não é uma tarefa acabada, mas que se (re)faz no cotidiano. O discente, contudo, não consegue exercer a profissão apenas munido do campo teórico que estuda, e os estágios curriculares do ensino superior não podem ser compreendidos dentro de uma expectativa que compacta toda a realidade em um curto período de tempo. Com isso, nós que estamos em formação e inseridos no dia a dia de uma escola, somos provocados(as) a pensar a realidade frente ao que estamos estudando, por isso destacamos aqui a importância dos programas voltados à inserção do professor em formação na escola, como o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID).

Esse programa nos possibilita vivenciar diferentes contextos e metodologias escolares no cotidiano de um professor da escola pública, permitindo que os licenciandos experimentem a docência desde o início da graduação. Além disso, fornece uma compreensão mais ampla dos desafios enfrentados na educação, bem como uma oportunidade de compartilhar experiências relatadas por professores que já atuam nas escolas.

Quando pensamos no PIBID, pensamos em formação¹ de professores, aqui compreendida pelo prisma crítico e pela necessidade de se construir, humanamente, em sua realidade. De acordo com Ribeiro et al. (2022), é essencial que o professor realize uma formação humanizada, que, além de compreender os aspectos teóricos em torno da profissão, é preciso que haja uma articulação com o que se faz, observando a relação intrínseca entre teoria e prática, negando assim sua dicotomia.

Assim, o presente trabalho² tem como objetivo refletir a importância do PIBID no processo de formação de professores e relatar as experiências vivenciadas enquanto pibidianas do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), durante os meses iniciais de bolsa. E a

¹ Destacamos aqui um grande marco inicial da formação de professores no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, precisamente em seu artigo 62, que define a formação em nível superior dos profissionais para a atuação na educação básica, assim como o seu processo de formação continuada.

² Realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

partir desse relato, salientar as problemáticas vividas ao entrarem em contato com o ambiente escolar.

Sendo assim, o resumo tem expectativas voltadas para a valorização das vivências que são adquiridas pelo discente, enquanto aluno de graduação e bolsista do PIBID. E que o programa nos permite compreender os desafios do ofício de ser professor. Com isso, esperamos que as reflexões aqui estudadas reforcem a importância das políticas públicas para os futuros professores no cenário educacional.

A seguir, apresentamos a metodologia adotada para a realização do estudo.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, adotamos uma abordagem qualitativa do tipo bibliográfica, consultando material sobre a temática “formação de professores”, com o aporte teórico em Freire (2013) e Ribeiro *et al.* (2022), bem como o programa PIBID e os desafios da educação brasileira, no qual embasam a importância da compreensão entre a unidade teoria-prática.

Consultamos também os diários de campo que produzimos compreendidos no período de outubro de 2024 até março de 2025. Esses registros, elaborados após cada encontro na escola, serviram para uma tomada reflexiva sobre as percepções, aprendizagens e desafios das vivências dentro e fora da sala de aula. Neles estão contidos elementos das nossas percepções, sentimentos, informações, opiniões e perspectivas subjetivas de tudo o que vivemos nesse recorte de tempo.

A seguir, apresentamos as nossas reflexões com base no objetivo deste texto.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para que nós, educadores em formação, possamos ser bons professores no futuro, precisamos também pensar em rupturas. Precisamos pensar na construção de uma formação que não se limite apenas ao acúmulo de conteúdos, conforme relata Alves (2012), de modo que a liberdade do ensino fica restrita, apenas, com as matérias destinadas ao molde do trabalho, que, por sua vez, se dá por meio de uma reprodução.

Nessa esteira, precisamos refletir que as aprendizagens também possam ser pensadas de forma integrada ao ambiente escolar e, dessa forma, que desde o início da graduação, possamos compreender as abrangências e os desafios do que é ser professor no cotidiano de uma escola. Pensar, sobretudo, que o docente recém-formado inicie a sua jornada com experiências que foram vivenciadas durante o seu caminho acadêmico.

O Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, foi definido por meio de uma política pública, e que de acordo com o decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. O objetivo desse programa é destacar a importância de enriquecer a formação teórico-prática dos alunos de licenciatura, assim como a inserção e promoção de uma rede de colaboração entre o ensino superior e a educação básica.

O PIBID proporciona o espaço que o aluno de graduação precisa para compreender e refletir as complexidades da profissão de ser professor. É importante ressaltar que o programa não insere o(a) bolsista diretamente na sala de aula para lecionar, porque existe um acompanhamento de um supervisor, que também participa do projeto, para orientação e auxílio no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas para os professores em formação.

Vivenciar o programa como bolsista ingressante me trouxe, inicialmente, um choque de realidade, sobretudo ao adentrar em uma sala de aula, com classes superlotadas, que extrapola a capacidade destinada para as turmas, ao ver, de modo geral, a dificuldade que o docente tem de realizar as atividades propostas para as classes por motivos de natureza diversa, enfim, choque de realidade pelo paradoxo de viver a realidade. Ao entrar na escola, me situei enquanto uma estudante e bolsista ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa que tem, de um lado, o dia a dia e o contato direto com professores e crianças, e, do outro, a minha sala de aula na universidade.

A visão romantizada da educação apresentada pelos professores universitários limita a nossa compreensão, e uma consequente reflexão sobre a carreira. Já que, muitas vezes, o ofício docente é retratado como uma profissão salvadora, como se o professor tivesse a missão de resgatar os alunos do meio em que vivem. Porém, concordamos que a educação é um caminho para novas oportunidades, a transformação da realidade dos estudantes.

No entanto, atribuir somente ao professor, a responsabilidade de realizar essa mudança pode levar ao adoecimento e frustração para com o seu trabalho quando se depara com a realidade em sala de aula. Afinal, são muitas demandas a serem cumpridas pelo professor, além da pressão para atingir as metas que são estabelecidas por toda uma estrutura que o envolve.

Outro contexto vivenciado no PIBID, que me oportuniza refletir sobre a minha formação, é a sensação de “falsa inclusão” que a escola transmite para a sociedade, que é evidenciada pela falta de acessibilidade nos espaços. Um ambiente escolar inclusivo não se resume às mídias, ou a receber um selo que ateste seu compromisso com a inclusão. Se não há estrutura adequada para que os alunos possam acessar todos os locais que lhes pertencem por direito, ou se a adaptação das atividades fica restrita ao cuidador dos alunos, em vez de ser pensada e realizada por uma equipe multidisciplinar, a inclusão permanece apenas no discurso, sem a sua execução. Outro aspecto percebido em meio a isso, e com a oportunidade de participar das atividades escolares, como a reunião de pais com o professor supervisor, percebemos o quanto é imprescindível a participação familiar para o desenvolvimento das crianças. Conforme Freire (2013), o ato de educar envolve várias práticas distintas, como a demonstração de afeto pelos alunos, a emoção e a comunicabilidade que fazem parte para a construção do conhecimento.

Assim, o PIBID enquanto política pública para a valorização dos(as) professores(as) em formação, me coloca em um ambiente de produção de conhecimento e (auto)reflexão, por meio da composição do ambiente escolar que, além de ser um fator decisivo para a continuação ou não na carreira de formando, impacta diretamente na educação que queremos ter no futuro, uma educação que tenta solucionar os problemas históricos presentes no cotidiano para uma melhor qualidade do ensino da rede pública.

CONCLUSÕES

Chegando até aqui, é importante ressaltarmos a força que o PIBID tem na formação de professores, já que por meio dele é possível que sejamos integrados(as) à realidade da escola pública e que aproveitemos essa inserção para pensarmos juntos(as) os desafios enfrentados, sobretudo por professores. Tencionamos aqui que o contexto escolar que aprendemos a ler em nossas salas de aula na universidade ainda não é o mesmo que encontramos quando somos inseridos nas escolas.

Nas escolas, entendemos que o ato de educar não pode ser resumido ao repasse de conteúdos, mas compreendido a partir de uma construção de conhecimentos sociais, de modo que os nossos

alunos entendam que o meio em que vivem pode ser transformado pela educação, que temos uma parcela na formação de cidadãos com criticidade e saber social.

Dessa forma, o PIBID contribui de forma significativa para os educadores em formação iniciarem o processo de ser professor no Brasil, projetando um ambiente de valorização da carreira, ainda que as políticas públicas para esse caminho sofram constantes ameaças.

Por fim, é um programa que nos oferece vivências de forma direta dentro das escolas, que mostra as possibilidades de construção da práxis educativa, e nos permite trabalhar em grupo enquanto bolsistas, em contato com a interdisciplinaridade de professores e supervisores; é por meio do PIBID que vivenciamos significados do que é ser professor em uma escola pública e isso pode transformar a educação brasileira. A cada professor apaixonado pelo que faz, motivado, que distorce a figura robotizada e sem sentimentos, com a obrigatoriedade de repassar conteúdos do currículo escolar, mais força temos para a construção de uma educação pública de qualidade e socialmente referenciada.

Palavras-chave: Experiência docente; formação de professores; prática docente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Rubem. Sobre jequitibás e eucaliptos. *In*: ALVES, Rubem. **Conversas com quem gosta de ensinar**. 14. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

BRASIL. **Decreto nº 7.219**, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm. Acesso em: 17 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 17 mar. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

RIBEIRO, Rosa Maria Barros *et al.* Ética, conhecimento e formação docente: desafios teóricos e práticos. *In*: RIBEIRO, Rosa Maria Barros *et al.* **Ética, educação e diversidade**. 1. ed. Fortaleza, CE: Editora da UECE, 2022, p. 82-109. Disponível em: <https://doi.org/10.47149/978-85-7826-821-3/cap4>. Acesso em: 14 mar. 2025.